

Epidemiología Ecológica y Molecular: Nuevas Perspectivas en el Estudio de Dípteros de Interés en Salud Pública

Edison Pascal

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5108-1889>

Centro de Biomedicina Molecular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), edisonpascal@gmail.com

Ysaías Alvarado

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2709-409X>

Centro de Biomedicina Molecular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), alvaradoysaias@gmail.com

Eje Temático: Epidemiología, Salud Pública, Ecología, Desarrollo Sostenible, Ambiente

RESUMEN

Este estudio se centra en la importancia de integrar enfoques ecológicos y moleculares para comprender mejor a los dípteros vectores de enfermedades, como *Aedes aegypti* y *Anopheles* sp., que representan un desafío significativo para la salud pública. Se identificaron y examinaron investigaciones previas que relacionan la ecología y la genética de estos vectores, revelando cómo factores ambientales como el clima, el uso del suelo y las interacciones entre especies influyen en su distribución y capacidad para transmitir patógenos. La investigación destaca la necesidad de aplicar técnicas moleculares avanzadas, como la secuenciación de genomas completos y el análisis de redes de interacción genética, para profundizar en la comprensión de las adaptaciones evolutivas y la dinámica poblacional de los dípteros. Estos métodos permiten identificar marcadores genéticos asociados con la resistencia a insecticidas y predecir brotes de enfermedades, lo que es crucial para el diseño de estrategias de control más efectivas. Además, se enfatiza la importancia de fomentar la colaboración interdisciplinaria entre ecólogos, genetistas, entomólogos y epidemiólogos para abordar los complejos desafíos relacionados con estos vectores. El estudio subraya que el éxito en la lucha contra las enfermedades transmitidas por dípteros dependerá de una comprensión integral de su biología y ecología, así como de la aplicación práctica de este conocimiento en el desarrollo de intervenciones innovadoras y sostenibles que protejan la salud pública, especialmente en regiones vulnerables.

Palabras clave: Dípteros, Biología molecular, Ecología, Salud pública.

Ecological and Molecular Epidemiology: New Perspectives in the Study of Diptera of Interest in Public Health

ABSTRACT

This study focuses on integrating ecological and molecular approaches to understand better dipteran disease vectors, such as *Aedes aegypti* and *Anopheles* sp., representing a significant public health challenge. Previous research linking the ecology and genetics of these vectors was identified and examined, revealing how environmental factors such as climate, land use, and species interactions influence their distribution and ability to transmit pathogens. The research highlights the need to apply advanced molecular techniques, such as whole genome sequencing and analysis of genetic interaction networks, to deepen the understanding of evolutionary adaptations and population dynamics of Diptera. These methods allow the identification of genetic markers associated with insecticide resistance and the prediction of disease outbreaks, which is crucial for the design of more effective control strategies. Furthermore, the importance of fostering interdisciplinary collaboration between ecologists, geneticists, entomologists, and epidemiologists to address the complex challenges related to these vectors is emphasized. The study highlights that success in the fight against diseases transmitted by dipterans will depend on a comprehensive understanding of their biology and ecology, as well as the practical application of this knowledge in the development of innovative and sustainable interventions that protect public health, especially in vulnerable regions.

Keywords: Diptera, Molecular biology, Ecology, Public health.

INTRODUCCION

Los insectos ejercen una influencia considerable en la salud pública, manifestándose tanto de manera favorable, como de forma perjudicial, al originar problemas de salud que pueden variar desde molestias leves hasta afecciones graves e incluso mortales. Aquellos insectos de relevancia para la salud pública pueden afectar negativamente el bienestar de las comunidades de diversas maneras. Algunas especies provocan irritación y malestar a través de sus picaduras, mientras que otras pueden inducir respuestas inflamatorias localizadas en el sitio de la picadura o mordedura, o desencadenar reacciones sistémicas más amplias, como las ocasionadas por la inhalación de partículas provenientes de su exoesqueleto (Pascal, 2023).

Los dípteros, (orden Diptera), abarcan una amplia variedad de insectos que, debido a sus características ecológicas y fisiológicas, tienen un impacto considerable en la salud pública. Muchas de estas especies funcionan como vectores de enfermedades infecciosas, facilitando la transmisión de patógenos entre humanos y animales. (Remedios et al. 2012) Sin embargo, en estos contextos, muchos dípteros son parásitos, al igual que otros artrópodos. El término "parásito" proviene del griego y se refiere a un "ser que vive a expensas de otro animal". El organismo del que se alimenta el parásito se conoce como huésped o hospedador, de quien obtiene beneficios mientras causa daño. En este contexto

se encuentra el concepto de "parasitología", que es una rama de las ciencias biológicas dedicada al estudio de los parásitos y sus interacciones (Pascal, 2020).

La investigación de insectos vectores ha experimentado una transformación significativa, pasando de centrarse exclusivamente en la taxonomía y el control vectorial a adoptar enfoques más holísticos que incorporan la epidemiología ecológica y molecular. La epidemiología ecológica se dedica a investigar cómo las variables ambientales, como el clima, la vegetación y la disponibilidad de recursos, impactan la distribución y la abundancia de los dípteros. Este entendimiento, a su vez, permite comprender mejor cómo estos factores influyen en la transmisión de enfermedades, ya que la presencia y el

comportamiento de los vectores están estrechamente ligados a su entorno. En contraste, la epidemiología molecular ofrece herramientas para identificar y caracterizar genéticamente tanto a los vectores como a los patógenos que transmiten (Álvarez et al. 2017).

Esta capacidad proporciona una visión detallada de la dinámica de transmisión a nivel genético, revelando información crucial sobre la evolución de los patógenos, la resistencia a insecticidas en los vectores y la identificación de poblaciones de vectores con mayor capacidad de transmitir enfermedades. La combinación de estos enfoques permite una comprensión más completa y precisa de los factores que impulsan la propagación de enfermedades transmitidas por dípteros, lo que a su vez facilita el desarrollo de estrategias de control más efectivas y dirigidas (Barrera et al. 2016).

Objetivo General

Analizar la epidemiología ecológica y molecular como nuevas perspectivas en el estudio de dípteros de interés en salud pública

Objetivos Específicos

1. Identificar y examinar estudios que integran aspectos ecológicos y moleculares en el estudio de dípteros vectores de enfermedades, con el fin de determinar los principales patrones ecológicos y genéticos que influyen en su distribución, abundancia y capacidad vectorial.
2. Evaluar cómo la aplicación de técnicas moleculares avanzadas, como la secuenciación de genomas completos y el análisis de redes de interacción genética, puede mejorar la comprensión de la ecología y la evolución de los dípteros de interés en salud pública, y cómo esta información puede utilizarse para diseñar estrategias de control vectorial más efectivas.

Fundamentación Teórica

Ecología de los Dípteros: Los dípteros se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde ambientes acuáticos hasta terrestres, y sus larvas pueden ser herbívoras,

carnívoras, saprófitas o parasitoides. Factores como la temperatura, la precipitación, la disponibilidad de materia orgánica y la presencia de cuerpos de agua influyen en la distribución y abundancia de estos insectos. Por ejemplo, algunos dípteros coprófilos y necrófilos muestran picos de abundancia en ciertas épocas del año, lo que puede estar relacionado con la temperatura. Además, la urbanización y otros cambios ambientales pueden alterar los patrones de transmisión de enfermedades transmitidas por dípteros (Remedios y González, 2012).

Epidemiología Molecular de Dípteros: La epidemiología molecular permite identificar especies de dípteros en diferentes estadios de su ciclo de vida, lo cual es crucial para estudios forenses y de transmisión de enfermedades. El análisis genético también facilita la detección de patógenos en vectores y la caracterización de la resistencia a insecticidas. Los estudios de epidemiología molecular pueden incluir el tipado de patógenos y la determinación de la frecuencia de mutaciones de resistencia, lo que ayuda a comprender la evolución y propagación de enfermedades (González et al. 2014).

Ecoepidemiología: La ecoepidemiología, una disciplina emergente en la intersección entre la ecología y la epidemiología, se dedica a estudiar cómo las alteraciones en el medio ambiente, incluyendo los organismos que lo habitan, impactan la salud humana. También conocida como epidemiología del paisaje o ambiental, esta disciplina busca ser una herramienta valiosa para comprender de manera integral los problemas complejos que representan las enfermedades y su ocurrencia, las cuales están condicionadas por múltiples factores en constante interacción (Pascal, 2023).

METODOLOGÍA

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la revisión documental es un método sistemático y profundo que requiere la búsqueda y el análisis de información relevante sobre un tema particular. Este enfoque permite al investigador construir una base teórica sólida y justificar sus conclusiones. El proceso incluye la identificación, selección y evaluación crítica de fuentes bibliográficas, así como la organización de la información recopilada para facilitar su interpretación y aplicación en el contexto de la investigación.

Bajo estas premisas se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de artículos científicos publicados en bases de datos como Google Scholar, PubMed, Scopus y Web of Science. Se utilizaron términos de búsqueda como "epidemiología molecular", "ecología de dípteros", "enfermedades transmitidas por vectores", "genética de poblaciones de insectos" y "control vectorial". Se seleccionaron artículos que integran aspectos ecológicos y moleculares en el estudio de dípteros de interés en salud pública. Se priorizaron estudios que presentan datos originales sobre la distribución, abundancia, genética y transmisión de enfermedades por dípteros.

RESULTADOS

Ecología de los Dípteros y su Impacto en la Salud Pública

Los dípteros, un orden diverso de insectos, exhiben una notable capacidad de adaptación a una amplia gama de entornos, desde ecosistemas acuáticos hasta terrestres. Sus hábitos alimenticios varían considerablemente, abarcando desde el consumo de materia vegetal hasta la depredación y el parasitismo. Esta versatilidad ecológica, combinada con su ciclo de vida relativamente corto y alta tasa reproductiva, contribuye a su ubicuidad y a su importante papel en numerosos ecosistemas. Sin embargo, es su interacción con los humanos y otros animales lo que los convierte en un factor crucial en la salud pública. Muchas especies de dípteros actúan como vectores de enfermedades infecciosas, transmitiendo patógenos como virus, bacterias y parásitos (IINSAD, 2014).

Factores ambientales como la temperatura, la humedad, la precipitación y la disponibilidad de hábitats de cría influyen significativamente en la distribución y abundancia de los dípteros, y por ende, en el riesgo de transmisión de enfermedades. Los cambios en el uso del suelo, la deforestación y la urbanización pueden alterar los ecosistemas locales, creando nuevos hábitats para los dípteros o favoreciendo el aumento de sus poblaciones, lo que a su vez incrementa la probabilidad de contacto entre vectores, humanos y patógenos. Además, el cambio climático puede modificar los patrones de distribución de los dípteros, extendiendo su rango geográfico a nuevas áreas y exponiendo a poblaciones previamente no expuestas a enfermedades transmitidas por estos vectores (Instituto de Medicina Tropical-UCV, 2020).

Epidemiología Molecular: Herramientas para el Estudio de Enfermedades Transmitidas por Dípteros

La epidemiología molecular ha revolucionado el estudio de las enfermedades transmitidas por vectores, proporcionando herramientas poderosas para identificar, caracterizar y rastrear patógenos y vectores a nivel genético. Las técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y el análisis de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), permiten detectar la presencia de patógenos en vectores, identificar las especies y subespecies de vectores involucradas en la transmisión y determinar la diversidad genética de las poblaciones de vectores y patógenos (Pizarro et al. 2014).

Considerando la importancia de los dípteros (especialmente los culícidos) como vectores de enfermedades, es crucial entender su ecología, distribución y dinámica poblacional para formular estrategias efectivas de prevención y control. Los estudios moleculares, que incluyen el análisis de secuencias de ADN mitocondrial y el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados (AFLP), se han utilizado ampliamente para caracterizar la

diversidad genética de las poblaciones de mosquitos y su conexión con la transferencia de enfermedades (imagen 1).

Imagen 1. Red de haplotipos basada en 84 secuencias de ADN mitocondrial cox 1 de *Ae. aegypti* recolectadas en seis regiones de un país centroamericano. Fuente: Joyce et al. 2018.

En la imagen 1 se observa el análisis de los haplotipos de *Aedes aegypti* en seis regiones distintas de un país de América Central (El Salvador), se observó que Sonsonate, (en la costa del Pacífico), presentó la menor diversidad genética, con solo dos haplotipos y una baja diversidad de nucleótidos. Además, su *D* de Tajima fue significativa, lo que podría indicar un proceso de selección o expansión poblacional reciente. En contraste, San Salvador (capital del país) y Morazán mostraron mayor diversidad de haplotipos. Esto indica diferencias genéticas y vectoriales en las diferentes poblaciones estudiadas por área geográfica (Joyce et al. 2018).

En este mismo orden de ideas, el estudio de las secuencias de ADN mitocondrial facilita la identificación de variaciones genéticas entre las poblaciones de diferentes especies de culícidos, lo que contribuye a esclarecer su filogenia y estructura poblacional. Este conocimiento es esencial para comprender cómo las diversas especies y biotipos de estos dípteros se adaptan a diferentes hábitats y su capacidad para transmitir enfermedades. Por ejemplo, se ha evidenciado que la deforestación y las modificaciones en el uso del suelo pueden favorecer la proliferación de ciertas especies de culícidos que son más antropofílicas y competentes como vectores (García et al, 2021).

El análisis de la variabilidad genética de los patógenos puede revelar información valiosa sobre su origen, evolución y patrones de dispersión geográfica. Además, la epidemiología molecular permite identificar marcadores genéticos asociados con la resistencia a insecticidas en los vectores, lo que es crucial para el desarrollo de estrategias de control vectorial más efectivas. Al comprender la estructura genética de las poblaciones de vectores y patógenos, los investigadores pueden rastrear la propagación de enfermedades, identificar fuentes de infección y predecir el riesgo de brotes (McMichael, 2014).

La integración de la epidemiología ecológica y molecular ofrece una perspectiva sinérgica para el estudio de las enfermedades transmitidas por dípteros. Al combinar datos sobre la distribución y abundancia de los vectores con información sobre su genética y la de los patógenos que transmiten, los investigadores pueden obtener una comprensión más completa de los factores que impulsan la transmisión de enfermedades y desarrollar estrategias de control más precisas y efectivas. Esta aproximación multidisciplinaria es esencial para abordar los desafíos de la salud pública relacionados con las enfermedades transmitidas por dípteros en un mundo en constante cambio (Pizarro et al. 2014).

Epidemia del Virus Zika Causada por *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*

El reciente brote de Zika se originó a partir de una dispersión global gradual, impulsada por el incremento en los viajes y la expansión mundial de los mosquitos del género *Aedes*, los principales transmisores del virus. *Aedes aegypti*, el vector principal del Zika, es una especie invasora de mosquito, resistente y eficaz en la transmisión de diversas infecciones virales, como la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y el virus del Nilo Occidental. *Ae. albopictus* también actúa como un vector eficiente para la propagación del virus del Zika. La extensa distribución del *Ae. aegypti*, vector principal del virus del Zika, y otras especies de *Aedes* ha contribuido significativamente a la propagación de la enfermedad. El *Ae. aegypti* es una especie de mosquito invasora en el hemisferio occidental que se ha adaptado de forma efectiva a los entornos urbanos densamente poblados (Imperato, 2016).

La fiebre Chikungunya y el Desafío Persistente para la Salud Pública

La fiebre chikungunya, una enfermedad viral transmitida principalmente por los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, representa un desafío continuo para la salud pública en las Américas. Caracterizada por una tríada sintomática distintiva que incluye fiebre alta, erupciones cutáneas y un dolor articular intenso, a menudo debilitante y de larga duración (artralgia), el chikungunya puede persistir durante meses e incluso años después de la infección inicial, afectando significativamente la calidad de vida de los pacientes (OPS, 2017).

Desde su introducción en las Américas en 2013, el chikungunya se ha propagado rápidamente por toda la región, causando numerosos brotes en diversos países, incluyendo Venezuela, y generando una considerable carga económica y social. La rápida expansión de esta enfermedad está intrínsecamente ligada a factores como la creciente movilidad humana, que facilita la introducción del virus en nuevas áreas geográficas, y la notable

capacidad de los mosquitos *Aedes* para adaptarse a entornos urbanos, lo que les permite proliferar en áreas densamente pobladas y aumentar el riesgo de transmisión a los humanos. (Pascal, 2023).

Integración de los Aspectos Ecológicos y Moleculares del Estudio de Dípteros de Interés Médico

La investigación sobre dípteros vectores de enfermedades ha avanzado significativamente al integrar enfoques ecológicos y moleculares. Estudios recientes han demostrado que la diversidad genética y la distribución de especies como *Ae. aegypti* y *Anopheles* sp. están profundamente influenciadas por factores ecológicos, como el clima, el uso del suelo y las interacciones entre especies. Por ejemplo, un estudio en Colombia utilizó marcadores moleculares como ITS2 y COII para analizar la filogenia y biogeografía de insectos vectores, revelando patrones que reflejan cómo las condiciones ambientales afectan la distribución y abundancia de estos vectores (Ruiz et al. 2023).

Además, se ha observado que las alteraciones en el clima pueden provocar cambios en la emergencia y reemergencia de estos vectores, lo que resalta la importancia de considerar tanto los aspectos ecológicos como los genéticos para entender su dinámica poblacional (Revista Salud Ambiental, 2023).

Técnicas moleculares avanzadas para mejorar la comprensión de la ecología y evolución de dípteros

La aplicación de técnicas moleculares avanzadas, como la secuenciación de genomas completos y el análisis de redes de interacción genética, ha demostrado ser fundamental para profundizar en la comprensión de la ecología y evolución de los dípteros. Estas técnicas permiten no solo identificar variaciones genéticas entre poblaciones, sino también comprender mejor las interacciones entre los vectores y los patógenos que transmiten. Por ejemplo, el uso de secuencias genómicas completas puede proporcionar una visión más clara sobre las adaptaciones evolutivas de los vectores a diferentes entornos, lo que a su vez puede informar estrategias más efectivas para el control vectorial (SENACYT, 2016).

Asimismo, los análisis filogenéticos han permitido identificar nuevos haplotipos y su relación con la capacidad vectorial, lo que es crucial para diseñar medidas preventivas adecuadas frente a enfermedades transmitidas por estos insectos (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

Finalmente, y de cara al futuro, este campo de estudio se proyecta con avances significativos mediante la integración de datos "ómicos" a gran escala, combinando genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica para revelar mecanismos moleculares subyacentes a la ecología y capacidad vectorial de los dípteros. Asimismo, es necesario el desarrollo de modelos predictivos avanzados que utilicen datos ecológicos, genéticos y epidemiológicos para anticipar brotes de enfermedades transmitidas por

Pequiven

Petroquímica de

vectores y optimizar las estrategias de control.

Deben ser implementadas, estrategias de control dirigidas, diseñando intervenciones específicas que se enfoquen en poblaciones de insectos vectores con alta capacidad de transmisión de patologías, basándose en su perfil genético y ecológico. No obstante, se debe fomentar la colaboración interdisciplinaria entre ecólogos, genetistas, entomólogos, epidemiólogos y modeladores para abordar de manera integral los desafíos complejos de la salud pública relacionados con los dípteros vectores.

CONCLUSIONES

Este estudio subraya la necesidad imperante de adoptar un enfoque integrador para abordar la complejidad de los dípteros vectores de enfermedades. La fusión de la ecología y la epidemiología molecular no solo enriquece nuestra comprensión científica, sino que también se traduce en estrategias de control vectorial más precisas, eficaces y sostenibles. Hemos constatado que las variaciones en el entorno ecológico, como el clima, el uso del suelo y las interacciones biológicas, ejercen una influencia significativa en la diversidad genética, distribución y comportamiento de los dípteros, factores que a su vez modulan su capacidad para transmitir patógenos.

La aplicación de técnicas moleculares avanzadas, como la secuenciación de genomas completos, el análisis de redes de interacción genética y la metagenómica, abre nuevas vías para desentrañar la intrincada relación entre los vectores, los patógenos y sus huéspedes. Estas herramientas nos permiten identificar marcadores genéticos asociados con la resistencia a insecticidas, predecir la propagación de enfermedades y comprender las adaptaciones evolutivas que permiten a los dípteros prosperar en diversos entornos.

En última instancia, el éxito en la lucha contra las enfermedades transmitidas por dípteros dependerá de nuestra capacidad para comprender su intrincada biología y ecología, y de nuestra voluntad de aplicar ese conocimiento para desarrollar estrategias de control innovadoras y sostenibles. A medida que enfrentamos los desafíos del cambio climático, la urbanización y la globalización, es fundamental que invirtamos en la investigación y la capacitación en este campo, para proteger la salud y el bienestar de las comunidades en todo el mundo, especialmente en regiones vulnerables del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Álvarez Rodríguez, M. de la O., Castillo Lozano, I., Garrastazu Díaz, C. de, Gozalo Corral, R., & Ordóñez Iriarte, J. M. (2017). Dípteros y garrapatas: un problema de salud pública. COFM Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/dipteros_y_garrapatas_un_problema_de_salud_publica_uso_responsable_de_repelentes.pdf

García San Miguel, L.; Sierra, M. J.; Vázquez, A.; Fernández-Martínez, B.; Molina, R.; Sánchez-Seco, M. P.; Lucientes, J.; Figuerola, J.; De Ory, F.; Monge, S.; Suarez, B.; Simón, F. (2021). Enfermedades asociadas a flebovirus transmitidos por flebotomos: ¿qué riesgo tenemos en España? *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, 39(7). DOI: 10.1016/j.eimc.2020.02.026

González-Candelas, F., Bracho, M. A., Comas, I., d'Auria, G., Džunková, M., García, R., Latorre, A., López-Labrador, F. X., Patiño Galindo, J. A., Palero, F., Pérez-Brocal, V., Pérez-Cobas, A. E., Sánchez-Busó, L., Silva, F. J., Vázquez-Castellanos, J. F., & Moya, A. (2014). Estudios de epidemiología molecular en población inmigrante en España. *Revista Española de Salud Pública*, 88(6), 819-828. <https://scielo.isciii.es/pdf/resp/v88n6/13revision11.pdf>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Editorial McGraw-Hill.

Imperato, P. J. (2016). The convergence of a virus, mosquitoes, and human travel in the globalization of the Zika epidemic. *J Community Health*, 41, 674–679. <https://doi.org/10.1007/s10900-016-0177-7>

Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), & Institut de Recherche pour le Développement (IRD). (2014). *Epidemiología Molecular y Evolución de Enfermedades Infecciosas en América Latina: Libro de Resúmenes del Workshop*. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-01/010061113.pdf

Instituto de Medicina Tropical "Dr. Félix Pifano". (2020). *Epidemiología Molecular*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina. <http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-medicina/institutos/old-medicina-tropical-dr-felix-pifano-old/especialidades/epidemiologia-molecular.html>

Joyce, A. L., Torres, M. M., Torres, R., & Moreno, M. (2018). Genetic variability of the *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) mosquito in El Salvador, vector of dengue, yellow fever, chikungunya and Zika. *Parasit Vectors*, 11(1), 637. doi: 10.1186/s13071-018-3226-5. PMID: 30547835; PMCID: PMC6295114.

McMichael, A. J. (2014). La "epidemiología molecular": ¿nueva ruta de investigación o compañero de viaje? *Revista Panamericana de Salud Pública*, 36(3), 243-251. <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/15552/v119n3p243.pdf>

Organización Panamericana de la Salud - OPS. (2017). Chikungunya.

<https://www.paho.org/es/temas/chikungunya>

Organización Panamericana de la Salud - OPS. (2020). Vectores: Manejo integrado y entomología en salud pública. <https://www.paho.org/es/temas/vectores-manejo-integrado-entomologia-salud-publica>

Pascal, E. (2020). Dípteros de importancia en parasitología. Revista Mundo Artrópodo, No 9, España. DOI: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27500.17284>

Pascal, E. (2023). EL CONTROL ECOLÓGICO Y LA ECOEPIDEMIOLOGÍA EN EL MANEJO DE ARTRÓPODOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. REDIELUZ, 13(1), 213 - 218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127308>

Pizarro Cortez, J. C., Ribera Céspedes, W., & Stevens, L. (2014). Genética molecular y dinámica poblacional del *Triatoma infestans* en Chuquisaca, Bolivia. En "Epidemiología Molecular y Evolución de Enfermedades Infecciosas en América Latina: Libro de Resúmenes" (p. 19). Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), & Institut de Recherche pour le Développement (IRD). https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-01/010061113.pdf

REMEDIOS, Mónica, MARTÍNEZ, María, & GONZÁLEZ-VAINER, Patricia. (2012). Estudio preliminar de los dípteros asociados a cebos de estiércol y carroña en un bosque serrano de Sierra de Minas, Uruguay. Acta zoológica mexicana, 28(2), 378-390. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372012000200010&lng=es&tlng=es.

Revista Salud Ambiental. (2023). Dinámicas en el establecimiento de las especies de mosquitos (Díptera: Culicidae) y enfermedades vectoriales humanas asociadas al cambio climático. <https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/download/1345/1460/6961>

Ruiz León, J., et al. (2023). Revelaciones Moleculares de los Marcadores ITS2 y COII en su Aplicación a Insectos Vectores. Revista Ciencia en Desarrollo. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_en_desarrollo/article/download/16163/14823/87387

SENACYT. - Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2016). Diagnóstico, ecología y control de enfermedades transmitidas por insectos vectores. Panamá. <https://www.senacyt.gob.pa/cientificos-presentan-estudios-sobre-insectos-vectores/>